

AUTORINNEN UND AUTOREN

Sarah Bock studierte Kunstgeschichte und Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sie absolvierte ihr M. A. Studium mit der Masterarbeit *Der Wiener Kunstmarkt in der Zwischenkriegszeit: Das Auktionshaus für Altertümer Glückselig GmbH (1919–1941)*. 2015–2016 arbeitete sie als freiberufliche Provenienzforscherin. Seit Ende 2015 ist sie im Team Provenienzforschung/Sammlungsarchiv in der Städtischen Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München tätig. 2022 war sie Mitherausgeberin der Publikation *Kunst und Leben 1918 bis 1945* und Kuratorin der gleichnamigen Ausstellung. Bock ist seit 2016 Mitglied im Arbeitskreis Provenienzforschung e. V.

Fabienne Eggelhöfer ist Chefkuratorin und Abteilungsleiterin Sammlungen/Ausstellungen/Forschung im Zentrum Paul Klee seit 2017 und Mitglied der Geschäftsleitung seit 2022. Von 2007 bis 2017 war sie Kuratorin für moderne und zeitgenössische Kunst im Zentrum Paul Klee. Sie kuratierte viele Ausstellungen in Bern und im Ausland. Ihr Fokus liegt in der Erforschung der globalen Mo-

dernen, des Erbes der Moderne in der zeitgenössischen Kunst und interdisziplinärer Positionen zwischen Kunst, Design und Architektur. Von 2014 bis 2016 erforschte sie Paul Klees Erbe in der US-amerikanischen Kunst am Max Kade Institute an der University of Southern California in Los Angeles. Die Ergebnisse ihrer Forschung wurden in der Ausstellung *Ten Americans: After Paul Klee* im Zentrum Paul Klee und in der Phillips Collection in Washington, D.C. präsentiert. 2012 schloss sie ein Forschungsprojekt zu Paul Klees Lehre am Bauhaus ab und promovierte an der Universität Bern mit der Arbeit *Paul Klees Lehre vom Schöpferischen*.

Francesca Ferrari is an art historian specializing in early twentieth-century European and Latin American art. She has recently completed her PhD at the Institute of Fine Arts, New York University, and is currently a Leonard A. Lauder Post-Doctoral Fellow in Modern Art at the Metropolitan Museum of Art. She holds an MA in art history from the University of Pennsylvania and a BA in art history and English

from the Université de Lausanne. At present, she is working on a book project titled *Animated Geometries: Abstraction and the Body in the Roaring Twenties*, which examines the intersection of geometric abstraction, physical motion, and sensory stimulation in post-WWI avant-garde art. Her research, teaching, and publications focus on how modern art contributed to shaping new understandings of what human beings could be and do in the so-called Machine Age, as well as on the co-defining histories of modern art, dance, theater, and performance. She has received fellowships from the Museum of Modern Art (MoMA), the Staatliche Museen zu Berlin, and the Stiftung Arp e. V., among others, and has curated exhibitions at MoMA, the Institute for Studies on Latin American Art, and Monaco's Palais Princier. Her work has appeared in *Oxford Art Journal*, *Yale University Art Gallery Bulletin*, and *Afterimage*, as well as in several peer reviewed journals, exhibition catalogues, and online publications.

Marianne Keller Tschirren absolvierte zunächst ein Musikstudium, bevor sie 2002 das Studium der Kunstgeschichte, Germanistik und Geschichte an der Universität Bern aufnahm. Im Rahmen eines dreijährigen Forschungsprojekts zu Paul Klees Lehre am Bauhaus promovierte sie mit einer Arbeit über seine Farbenlehre im Unterricht. Gemeinsam mit Fabienne Eggelhöfer kuratierte sie 2012 die Ausstellung *Meister Klee! Lehrer am Bauhaus* im Zentrum Paul Klee. Nach mehreren Jahren Berufstätigkeit in der Kulturförderung leitet sie seit Anfang 2022 den Bereich Archiv/Bibliothek/Forschung im Zentrum Paul Klee.

Lisa Kern ist Kunsthistorikerin und arbeitet seit 2010 im Team Provenienzforschung/Sammlungsarchiv in der Städtischen Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München. Davor war sie für die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen tätig. Als freie Provenienzforscherin war sie an verschiedenen Forschungsprojekten beteiligt und von 2012 bis 2020 wissenschaftliche Mitarbeiterin im Hans Purrmann Archiv in München. Seit 2022 unterrichtet

sie als Lehrbeauftragte für Provenienzforschung an der Universität Regensburg. 2022 war sie Mitherausgeberin der Publikation *Kunst und Leben 1918 bis 1945* und Kuratorin der gleichnamigen Ausstellung. Kern ist seit 2010 Mitglied im Arbeitskreis Provenienzforschung e. V.

Wolfgang F. Kersten, Studium der Kunstgeschichte, Empirischen Kulturwissenschaften, Europäischen Ethnologie und Philosophie in Tübingen und Marburg an der Lahn. Promotion 1985 in Marburg, Habilitation 2002 in Zürich. 1985 am Bauhaus-Archiv, Berlin, und von 1986/1991 an der Paul-Klee-Stiftung im Kunstmuseum Bern tätig. 1988–1989 Postgraduiertenstipendium des Getty-Grant-Programms. 1991–2019 Lehre und Forschung am Kunsthistorischen Institut der Universität Zürich; parallel Ausstellungstätigkeiten u. a. in Bern, Düsseldorf, Kyoto, Leipzig, Schopfheim, Stuttgart, Tokio, Wien und Zürich. Seit 2003 zahlreiche Forschungsaufenthalte in Japan. Seit 2019 selbstständig als Wissenschaftler und Verleger tätig. Mitbegründer und Mitherausgeber folgender Periodika: *Zürich Studies in the History of Art* (seit 1993), *Zürcher Schriften für Kunst-, Architektur und Kulturgeschichte* (seit 1999), *Klee-Studien* (seit 2002), *Kunst- und Zeitgeschichte* (seit 2024). Laufende Forschungsprojekte zu Paul

Strand, Lily und Paul Klee, Sabina und Kenneth Korfmann-Bodenmann sowie Yasumasa Morimura. Jüngste Buchpublikation: *Photographic Thought Pieces*, Heidelberg 2024. – Bibliografie und weitere Angaben: <https://www.khist.uzh.ch/de/institut/staff/emeriti.html> (zuletzt aufgerufen 18.09.2024).

Eduardo Jorge de Oliveira teaches Visual Culture, Comparative Literature, and Literary Theory. He is an Associate Professor at the Chair of Art in Space and Time at ETH Zurich – the Swiss Federal Institute of Technology. He holds his PhD in Literature Theory and Comparative Literature from the Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Brazil, and École Normale Supérieure (ENS), Paris. He is an associate member of the Center for History and Art Theory (CEHTA), at the École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (2014–2016), and was a visiting researcher at Deutsches Forum für Kunstgeschichte DFK, Paris (2022) and Max Planck Institute, Rome (2022). He is the author of the following books: *Invented Skins – epidermal readings in Brazilian Art and Literature* (forthcoming 2024); *O mundo a zero. Drummond, Haroldo de Campos, Ricardo Aleixo e as máquinas do mundo* (Editora UFMG, 2024); *A invenção de uma pele: Nuno Ramos em obras* (2018).